
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.855.5

DOI 10.5281/zenodo.11126876

РАСПОЗНАВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЯБЛОНЬ НА ОСНОВЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ЛИСТВЕННОГО ПОКРОВА МЕТОДАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ

RECOGNIZING AND CLASSIFICATION OF DISEASES IN APPLES TREES BASED ON THE APPEARANCE OF LEAVES COVER BY COMPUTER VISION METHODS

АЛЕКСЕЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет».

ALEKSEEVA EKATERINA SERGEEVNA,
FSBEI HE «MIREA – Russian Technological University».

В данной статье рассматриваются особенности распознавания и классификации заболеваний у яблонь на основе внешнего вида листового покрова методами компьютерного зрения. Приведены свойства сверточных нейронных сетей, наиболее подходящих для работы и анализа изображений. Для обучения нейронной сети использован открытый набор данных с Kaggle. Охарактеризована архитектура EfficientNet-B3. Представлен пример классификации заболеваний с использованием разработанной модели компьютерного зрения. Сделан вывод, что применение компьютерного зрения является ценным инструментом, улучшая точность и эффективность в аграрной сфере.

This article discusses the features of the recognition and classification of diseases in apple trees based on the appearance of the foliage by computer vision methods. The properties of convolutional neural networks that are most suitable for image processing and analysis are presented. An open dataset from Kaggle was used to train the neural network. The Efficient Net-B3 architecture is characterized. An example of the classification of diseases using the developed computer vision model is presented. It is concluded that the use of computer vision is a valuable tool, improving accuracy and efficiency in the agricultural sector.

Ключевые слова: *нейронные сети, искусственный интеллект, глубокое обучение, аугментация, EfficientNet-B3, transfer learning, заболевание растений, заболевание листьев, заболевание яблонь.*

Key words: *neural networks, artificial intelligence, deep learning, augmentation, EfficientNet-B3, transfer learning, plant disease, leaf disease, apple tree disease.*

Сельское хозяйство, особенно производство таких плодовых деревьев, как яблони, имеет большое значение в мировой экономике, в особенности в умеренных климатических поясах. Заболевания яблонь могут значительно ухудшить урожай и качество продукции, приводя к экономическим потерям для аграрных предприятий. Традиционные методы диагностики, основанные на визуальном осмотре листвы специалистом, часто оказы-

ваются трудоемкими и не всегда точными из-за человеческого фактора и требуют большого числа квалифицированных сотрудников, что замедляет процесс контроля и увеличивает убытки.

Одним из наиболее перспективных направлений является практика применения систем автоматизации с использованием искусственного интеллекта [3, с. 193]. В настоящее время нейронные сети используются во многих областях науки [1, с. 38]. Внедрение компьютерного зрения может революционизировать этот процесс, предлагая быстрое и точное определение заболеваний. Методы компьютерного зрения могут быстро и точно классифицировать патологии по внешнему виду листы, что в свою очередь сильно поможет специалистам, поставив предварительный диагноз. Это позволит агрономам быстро реагировать на угрозы, предпринимать необходимые меры для их устранения и предотвращения распространения, что способствует сокращению затрат на агрохимию и минимизации потерь урожая. Такой подход не только повысит продуктивность сельского хозяйства, но и поможет обеспечить высокое качество продукции.

Компьютерное зрение – это область искусственного интеллекта, которая стремится дать компьютерам возможность «понимать» происходящее на изображениях и видео [2].

Компьютерное зрение включает компьютеризированную обработку и анализ изображений, снятых с использованием широкого спектра датчиков, включая камеры видимого света, инфракрасные устройства формирования изображений и датчики, работающие в разных диапазонах электромагнитного спектра.

Изначально методы классификации изображений полагались на традиционные техники обработки изображений и ручное выделение характеристик с изображений листьев. Эти характеристики использовались для тренировки поверхностных алгоритмов классификации, таких как метод опорных векторов (SVM), анализ главных компонент (PCA), алгоритм k-ближайших соседей (KNN), деревья решений (DT), случайные леса (RF) и искусственные нейронные сети (ANN) и др. Однако более поздние исследования фокусировались на разработке глубоких сверточных нейронных сетей (CNN), которые позволяют автоматизировать процесс извлечения признаков и классификации изображений. CNN состоят из нескольких слоев, включая сверточные слои, слои предвыборки и полносвязные слои. Сверточные слои позволяют извлекать признаки из изображений, слои подвыборки уменьшают размерность данных, что способствует уменьшению числа параметров, полносвязные — используют извлеченные признаки для классификации изображений [6, с. 370].

Наиболее подходящими для работы и анализа изображений являются сверточные нейронные сети (CNN), так как они обладают рядом уникальных свойств, делающих их идеальными для этой задачи [5]:

1. Сверточные нейронные сети (CNN) способны автоматически извлекать высокоуровневые признаки из изображений. Это означает, что они могут идентифицировать ключевые элементы изображения, такие как края, формы и текстуры, без необходимости предварительной обработки или ручной настройки [7 с. 4].

2. CNN используют общие веса для обработки разных частей изображения. Это позволяет им эффективно обучаться на больших объемах данных, используя при этом относительно небольшое количество параметров.

3. CNN могут состоять из многих слоев, что позволяет им обучаться сложным моделям в данных. Это делает их идеальными для задач, требующих высокой точности, таких как распознавание объектов и сегментация изображений.

4. CNN устойчивы к шуму и искажениям в изображениях [4, с. 28].

5. Легко адаптируются к новым задачам и наборам данных [4, с. 28].

Таким образом, сверточные нейронные сети – это мощный инструмент, который произвел революцию в области анализа изображений. Их способность извлекать сложные призна-

ки из изображений, а также их инвариантность к сдвигу, совместное использование параметров и глубина обучения делают их идеальными для широкого спектра задач.

В данной статье для обучения нейронной сети будет использоваться открытый набор данных с Kaggle [8], который содержит около 15000 фотографий листьев яблонь в формате jpeg. К датасету прилагается файл в формате csv с разметкой классов. В датасете имеется 12 классов-заболеваний: healthy(здоровый), rust (ржавчина), scab (парша яблони), frog_eye_leaf_spot (церкоспороз), powdery_mildew (мучнистая роса), complex (множество заболеваний) и их связи.

Для обучения будет использоваться концепция “transfer learning”. Transfer Learning позволяет использовать накопленный при решении одной задачи опыт для решения другой, аналогичной проблемы. Нейросеть сначала обучается на большом объеме данных, затем – на целевом наборе [11]. Данный подход помогает сократить время, требуемое для обучения модели.

В статье будет использоваться предобученная на базе ImageNet сеть EfficientNet-B3. Архитектура выбранной сети представлена на рис. 1.

Рис. 1. Архитектура EfficientNet-B3 [2]

EfficientNet – класс новых моделей, который получился из изучения масштабирования (скейлинг, scaling) моделей и балансирования между собой глубины и ширины (количества каналов) сети, а также разрешения изображений в сети [10]. EfficientNet доступна в нескольких версиях, которые отличаются размерами и уровнем сложности. EfficientNet-B0 – это основная модель с наименьшим числом параметров и самым маленьким размером, что делает ее наиболее ресурсосберегающей. Версия EfficientNet-B7 является наиболее продвинутой и последней в серии [9, с. 30]. Это модель с большим количеством слоев и параметров, обеспечивающая высокую точность в классификации изображений, но при этом требующая значительно больше вычислительных ресурсов для эффективного обучения.

Данная модель будет отличным выбором, так как EfficientNet выделяется своим уникальным подходом к масштабированию, который позволяет увеличивать глубину, ширину и разрешение сети одновременно [10]. Это обеспечивает высокую точность при классификации изображений при значительно меньших затратах вычислительных ресурсов и количестве параметров по сравнению с другими архитектурами.

В свою очередь, выбор версии модели обусловлен ее средним размером, который не требует значительное количество параметров при обучении и не является ресурсозатратной, но при этом сохраняет производительность на высоком уровне.

Важным этапом при обучении модели является предобработка данных. Была проведена аугментация данных с целью устранения дисбаланса классов, тем самым увеличен размер набора данных до 60000.

Также набор данных был разделен на три выборки: обучающая (60% всех данных), валидационная (20% всех данных) и тестовая (оставшиеся 20% данных).

По результатам функции потерь Cross Entropy на валидационной выборке для итогового обучения был выбран оптимизатор AdamW по наилучшему балансу между скоростью сходимости и точности модели.

По итогам финального обучения модели после подбора всех гиперпараметров получены следующие метрики: accuracy – 0.86, f1-score – 0.85, что говорит о точности модели в 86%.

Далее представлен пример классификации заболеваний с использованием разработанной модели компьютерного зрения (Рис. 2-3).

Рис 2. Выставленный диагноз – ржавчина

Рис 3. Заболеваний не обнаружено

Таким образом, можно сделать вывод, что использование методов компьютерного зрения оказывает существенную поддержку агрономам, оптимизируя процесс классификации заболеваний. Это сокращает затраты времени, уменьшает объем ручной работы и снижает риск ошибок, связанных с человеческим фактором. Применение компьютерного зрения является ценным инструментом, повышающим точность и эффективность в аграрной сфере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агарева О.Ю., Скрипова А.Е. Алгоритм обучения сверточной нейронной сети для распознавания графических объектов на основе нейронных сетей с иерархическим классификатором // Сборник научных трудов кафедры прикладной математики и программирования по итогам работы постоянно действующего семинара «Теория систем». С. 38-47.
2. Галушкин С.Д. Компьютерное зрение // *Neuro Core*. 2024. URL: <https://neuro-core.ru/blogs/computer-vision-about> (дата обращения 27.04.2024).
3. Коваль А.В., Гришечко В.А. Распознавания дорожных знаков с помощью сверточных нейронных сетей // *Научные горизонты*. 2018. №12(16). С. 193-198
4. Лихотин М.А. Использование свёрточных нейронных сетей для анализа изображений // *Вестник Воронежского государственного технического университета*. 2023. Т. 19. №2. С. 27-32.
5. Недюк М.А. Урожайный код: нейросеть распознает болезни растений по фото. // *Известия: электрон. журн.* 2023. URL: <https://iz.ru/1499795/mariia-nediuk/urozhainyi-kod-neiroset-raspoznayet-bolezni-rastenii-po-foto> (дата обращения 27.04.2024).
6. Пырнова О.А., Кузнецов М.Г., Никоноров Д.П. Использование сверточной нейронной сети для выявления заболеваний растений // *Научно-технический вестник Поволжья*. 2023. №12. С. 369-372.
7. Сикорский О.С., Обзор сверточных нейронных сетей для задачи классификации изображений // *Новые информационные технологии в автоматизированных системах*. 2017. С. 3-11.
8. *Plant Pathology-2020* // Kaggle. URL: <https://www.kaggle.com> (дата обращения 09.02.2024).
9. Lee Ch.Ju., Kim J.S., Par Ju., Kim Ju.Ye., Park S.W., Jung Se.H., Sim Ch.Bo. Strawberry disease giagnosis service using EfficientNet // *Smart Media Journal*. 2022. Vol. 11. No. 5. pp. 28-37
10. Tan M., Le Q., EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. 2020 // *Cornell University*. URL: <https://arxiv.org/abs/1905.11946>.
11. Transfer Learning. 2018 // *Habr*. URL: <https://habr.com/ru/companies/binarydistrict/articles/4-28255> (дата обращения 28.04.2024).

© Алексеева Е.С., 2024.